

LINGVISTIK EKSPERTIZA VA PSIXOLOGIYA MUNOSABATI

Yo'ldosheva Yulduz Abdikarim qizi¹

¹ ToshDO"TAU Lingvistika (o'zbek tili) magistratura mutaxassisligi
2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5932920>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 20 -yanvar 2022
Ma'qullandi: 25 - yanvar 2022
Chop etildi: 30 - yanvar 2022

KALIT SO'ZLAR

Sud-psixologik ekspertizasi, turlari, ekspertga qo'yilgan talablar, ekspert huquqlari, majburiyati, psixologik va lingvistik ekspertiza usuli (PLE), turlari, vazifalari va b.

Sud lingvistik ekspertizani amalga oshirishda psixologiya muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun psixologik ekspertiza aynan sud ekspertizaning bir turi sifatida shakllandi.

Sud-psixologik ekspertizasi sudlar, tergov va surishtiruv organlari, ma'muriy yurisdiksiya organlarining ehtiyojlarini, shuningdek, psixologiya sohasidagi maxsus bilimlardan foydalanish asosida bo'limlarning obyektiv ma'lumotlar va dalillarni olishga bo'lgan ehtiyojlarini qondirishga mo'ljallangan. Psixolog ekspertga hujjat tuzilganda uning muallifi xatti-harakatlarida shubha tug'ilganda, turli psixologik holatlarini aniqlashda murojaat qilinadi.

Sud-psixologik ekspertiza tayinlashining sabablari:

ANNOTATSIYA

Bu maqolada psixologik ekspertiza, uning turlari, ekspertiza tayinlashining sabablari, O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlarida keltirilgan tartibda tayinlangan ekspertga qo'yiladigan talablar, uning huquq va majburiyatlari keltiriladi. Shuningdek, lingvistik va psixologik ekspertiza usuli, uning turlari, ekspertiza o'tkazish jarayoni, sinovdan o'tgan shaxsning kognitiv xususiyatlari ochib berilib, bu holatda tilshunoslik va psixologiya munosabati muhim ahamiyat kasb etishi tahlil qilinadi.

- ayblanuvchining shaxsiy psixologik xususiyatlariga oid ma'lumotlar yo'qligi;
- jabrlanuvchining kuchli hissiy tuyg'ularini ko'rsatadigan belgilar;
- nizolarni hal qilish.

Ekspert o'z ishiga o'ta mas'uliyat bilan yondashishi shart. Shuning uchun ekspertga qo'yiladigan talablar O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida ham mustahkamlab qo'yilgan:

"Davlat sud eksperti lavozimini oliy ma'lumotga, alohida hollarda esa o'rta maxsus, kasb-hunar ma'lumotiga ega bo'lgan, muayyan sud-ekspert ixtisosligi bo'yicha keyingi tayyorgarlikdan o'tgan va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilangan tartibda davlat sud eksperti sifatida attestatsiyadan

o'tkazilgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi egallashi mumkin.

Sud eksperti sifatida jalb etiladigan boshqa tashkilot xodimi va boshqa jismoniy shaxs oliy ma'lumotga, alohida hollarda esa o'rta maxsus, kasb-hunar ma'lumotiga ega bo'lishi lozim" (O'zbekiston Respublikasining "Sud ekspertizasi to'g'risida" Qonuni, 01.06.2010 yildagi O'RQ-249-son, 1-bob, 11-modda).

Sud-psixologik ekspertizaning vakolati ekspertlar tomonidan hal qilinadigan masalalar va o'rganilayotgan vaziyatlarning chegaralarini belgilaydi. Bundan tashqari u qonun bilan cheklangan:

"15-modda. Sud ekspertining huquqlari

Sud eksperti quyidagi huquqlarga ega:

Qonunchilikda belgilangan tartibda sud ekspertizasi predmetiga oid ish materiallari bilan tanishish, ulardan zarur ma'lumotlarni yozib olish yoki ko'chirma nusxalar olish;

(15-modda birinchi qismining ikkinchi xatboshisi O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O'RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)

sud ekspertizasini o'tkazish uchun zarur bo'lgan qo'shimcha materiallar va tekshirish obyektlari taqdim etilishi haqida iltimosnomalar berish;

tergov harakatlari o'tkazilayotganda surishtiruvchi, tergovchi, prokurorning ruxsati bilan hozir bo'lish va shu tergov harakatlarida ishtirok etuvchi shaxslarga sud ekspertizasi predmetiga oid savollar berish;

sud muhokamasida sud ekspertizasi predmetiga oid dalillarni tekshirishda ishtirok etish va so'roq qilinayotgan

shaxslarga sudning ruxsati bilan savollar berish;

ashyoviy dalillar va hujjatlarni ko'zdan kechirish;

o'z xulosasida nafaqat o'zining oldiga qo'yilgan savollar bo'yicha, balki sud ekspertizasi predmetiga oid va ish uchun ahamiyatga molik boshqa masalalar bo'yicha ham fikrlarini bayon etish;

uning xulosasi yoki ko'rsatuvlari protsess ishtirokchilari tomonidan noto'g'ri talqin qilinganligi xususida tergov harakati yoki sud majlisi bayonnomasiga kiritilishi lozim bo'lgan bayonotlar berish;

agar u ish yuritilayotgan tilni bilmasa yoki yetarlicha bilmasa, o'z ona tilida xulosa taqdim etish va ko'rsatuvlar berish hamda bunday holda tarjimon xizmatidan foydalanish;

agar uning huquq va erkinliklarini ishni yuritayotgan organning qarorlari, shaxsning harakatlari (harakatsizligi) buzayotgan bo'lsa, bu qarorlar, harakatlar (harakatsizlik) ustidan qonunda belgilangan tartibda shikoyat qilish.

Sud eksperti qonunchilikka muvofiq boshqa huquqlarga ham ega bo'lishi mumkin.

(15-moddaning ikkinchi qismi O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O'RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)".

Shuningdek, sud ekspertining majburiyatlari ham O'zbekiston Respublikasi " Sud ekspertizasi to'g'risida" gi Qonunining 2-bob,16-moddasida belgilab qo'yilgan:

"16-modda. Sud ekspertining majburiyatlari

Sud eksperti:

Sud eksperti sifatida o'zini o'zi rad etishi uchun qonunda nazarda tutilgan asoslar mavjud bo'lgan taqdirda, bu haqda sud ekspertizasini tayinlagan organga (shaxsga) yoki davlat sud-ekspertiza muassasasining yoxud boshqa tashkilotning rahbariga darhol ma'lum qilishi;

o'ziga taqdim etilgan tekshirish obyektlarini har tomonlama va to'liq tekshirishdan o'tkazishi, o'z oldiga qo'yilgan savollar yuzasidan asosli va xolisona xulosa berishi;

surishtiruvchi, tergovchi, prokuror yoki sudning chaqiruviga binoan surishtiruvda, dastlabki tergovda yoki sud majlisida shaxsan ishtirok etish uchun kelishi;

o'zi o'tkazgan sud ekspertizasi xususida ko'rsatuvlar berishi va o'zi bergan xulosani tushuntirish uchun qo'shimcha savollarga javob berishi;

sud ekspertizasini o'tkazishi munosabati bilan o'ziga ma'lum bo'lib qolgan ma'lumotlarni oshkor qilmasligi;

taqdim etilgan tekshirish obyektlari va ish materiallarining saqlanishini ta'minlashi;

ish tergov qilinayotganda va sud muhokamasi vaqtida tartibga rioya qilishi shart.

Sud eksperti zimmasida qonunchilikka muvofiq boshqa majburiyatlar ham bo'lishi mumkin.

(16-moddaning ikkinchi qismi O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O'RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)

Sud eksperti:

sud ekspertizasini o'tkazish bilan bog'liq bo'lgan, ishning natijasidan o'zining manfaatdor emasligini shubha ostiga

qo'yadigan masalalar yuzasidan protsess ishtirokchilari bilan shaxsiy aloqaga kirishishga;

sud ekspertizasini o'tkazish uchun mustaqil ravishda materiallar to'plashga;

sud ekspertizasi natijalarini sud ekspertizasini tayinlagan organdan (shaxsdan) tashqari biron-bir shaxsga xabar qilishga haqli emas.

Davlat sud eksperti, shuningdek:

agar qonunchilikda boshqacha qoida belgilanmagan bo'lsa, davlat sud-ekspertiza muassasasi rahbaridan tashqari bevosita boshqa biron-bir organdan (shaxsdan) sud ekspertizasini o'tkazish to'g'risida topshiriqlar qabul qilishga;

(16-moddaning to'rtinchi qismi ikkinchi xatboshisi O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O'RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)

boshqa tashkilot xodimi yoki boshqa jismoniy shaxs sifatida sud ekspertizasini o'tkazishga haqli emas".

Sud psixologik ekspertizasi - tergov ostida bo'lgan shaxsning yoki sudlanuvchining shaxsini, shuningdek guvohni va jabrlanuvchini tekshirish tizimi. U psixologlar tomonidan amalga oshiriladi. Sud-psixologik ekspertizaning maqsadi tergov va sud uchun muhim ma'lumotlarni to'plash va tushuntirishdan iborat.

Sud psixologiyasi turlari

Shaxsiy va komissiya ekspertizasi. Ajratib turuvchi xususiyat - bu protsedurani bajaradigan mutaxassislarining soni.

Asosiy va qo'shimcha tekshiruvlar. Asosiy tajriba birlamchi masalalar mutaxassislarining qaroriga yuklatilgan. Qo'shimcha imtihon - birinchi navbatda

ekspert xulosasining ravshanligi yo'qligi sababli tayinlangan yangi imtihon.

Birlamchi va takroriy. Agar sudlanuvchining ruhiy kasalliklardan azob chekishi aniqlangan bo'lsa-da, lekin u o'z harakatlarini hisobga olgan bo'lsa, bu xulosa uning nogironligini tasdiqlash uchun asos bo'la olmaydi.

Ekspertiza o'tkazilayotganda psixologik va lingvistik tahlil qilish bir-biriga chambarchas bog'liqdir. Psixologik va lingvistik ekspertiza ko'pincha fuqarolik va jinoyat protsessida amalga oshiriladi. Fuqarolik protsessida taraflar tomonidan taqdim etilgan dalillar, ya'ni hujjatlar, matnlar, audio va video yozuvlar tekshiriladi. Ushbu turdagi imtihonning o'ziga xos turlari mavjud. Xulq-atvor elementlari, motivatsiya va niyat belgilari, og'zaki va yozma nutqning semantik mazmuni tekshirilishi mumkin.

Bir jinsli lingvistik ekspertiza torroq qo'llanilishiga ega. Masalan, plagiat belgilari, o'xshashlik-uslubdagi farqlar, tipik xatolar, matn naqshlari va boshqalarni o'rganish. Barcha hollarda huquqiy ahamiyatga ega bo'lgan vaziyatda inson nutqi faoliyatining mahsullari tekshiriladi.

Lingvistik va psixologik ekspertiza qilish usuli

Usul ayblanuvchining nutqida yoki matnida g'ayritabiiylik, bosim, yodlash, hissiy holat va bu odam uchun odatiy bo'lmagan boshqa belgilarni aniqlash uchun ishlatiladi. Usul shaxsning psixologik xususiyatlarini va uning guvohligidagi yashirin subtekstning mazmunini aniqlash imkonini beradi. Psixologik-lingvistik ekspert shaxs bosim, psixo-emotsional holat, tergovchining buyrug'i va boshqa sabablarga ko'ra ko'rsatma berishdan bosh tortgan hollarda tayinlanadi.

Mutaxassislarining ikkita vazifasi bor:

1) tekshirilayotgan materialning ma'lum bir shaxsning intellektual darajasiga, yozuvi va nutqining lingvistik xususiyatlariga muvofiqligini aniqlash;

2) o'qishlarda bosim belgilari yoki boshqa noodatiy holat mavjudligini yo'qligini isbotlash.

Psixologik-lingvistik ekspertiza usullari turli xil yondashuvlardan iborat va boshqa narsalar qatorida aniqlash uchun mo'ljallangan:

fanning intellektual rivojlanish darajasi;

shaxsiy xususiyatlar;

ruhiy bosimga qarshilik darajasi;

muayyan shaxsga xos stilistik qobiliyatlar;

qo'l yozuvini psixologik tahlil qilish.

Psixologik va lingvistik ekspertiza o'tkazish uchun ikkita mustaqil ekspert - psixolog va tilshunos tayinlanadi. Ekspertiza sifati ularning professionallik darajasiga bog'liq. Ular o'z mutaxassisligi bo'yicha oliy ma'lumotga ega bo'lishdan tashqari, adliya organlari bilan hamkorlikda ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish imkonini beruvchi qo'shimcha vakolatlarga ega bo'lishi kerak.

Ekspertiza o'tkaziladigan ishlarning turlari va toifalari

PLE ikki xil - sud va suddan tashqari. Birinchisi, buyurtmachining yozma shartnomaga muvofiq ekspertiza muassasasi bilan shaxsiy kelishuvi bilan amalga oshiriladi. Natijalar mijoz tomonidan o'z xohishiga ko'ra ishlatilishi mumkin va sud tomonidan dalil sifatida qabul qilinishi mumkin.

Ikkinchisi, ushbu turdagi keng qamrovli audit o'tkazish uchun sudga ariza berish orqali tayinlanadi.

Tadqiqotning muhim qismi bu kabi harakatlarda gumon qilinuvchining psixologik portretini yaratishdir.

Pora olish va undirish faktlarini tekshirishda ham kompleks ekspertizadan muvaffaqiyatli foydalanilmoqda. Bunday holda, nafaqat guvohlikning to'g'riligini, balki matn yoki nutqning yashirin ma'nosini ham (ishoralar, yetakchi savollar, tahdidlar, shantaj va boshqalar) ochish mumkin.

Jinsiy daxlsizlik holatlari, ayniqsa voyaga yetmaganlarga nisbatan, psixolog va tilshunosning birgalikdagi ekspertizasini qo'llashning yana bir sohasi hisoblanadi.

Jinsiy zo'ravonlik qurboni bo'lgan bolalar va o'smirlarning ko'rsatmalari alohida e'tibor bilan o'rganilmoqda. Voyaga yetmaganlarning guvohligida usul sizga faktlarning buzilishi, bo'rttirilgan yoki sodir bo'lgan voqeani noto'g'ri baholash mavjudligini aniqlashga imkon beradi.

Psixologik va lingvistik ekspertiza sud amaliyotida hamda tuhmat, sha'n va qadr-qimmatni, ishchanlik obro'sini himoya qilish to'g'risidagi ishlarni tergov qilish uchun tavsiya etiladi.

Psixolingvistik ekspertizadan foydalangan holda korrupsiyaga oid xatti-harakatlarning tarkibiy qismlari tekshiriladi, poraxo'rlik bo'yicha ekspertiza o'tkaziladi. Ba'zi hollarda, PLE ilgari o'tkazilgan shunga o'xshash imtihonlar va tadqiqotlarning ishonchliligi va professional asosligini tekshirish uchun tayinlanadi. Ushbu turdagi ekspertizadan foydalanganda dalillar bazasi ilgari qo'llanilgan lingvistik ekspertiza usuli shaxsning psixo-emotsional holati haqida to'liq tasavvur bera olmadi. Yashirin ma'no, ehtiros holati yoki majburiy guvohlik mavjudligini faqat murakkab psixologik tadqiqot usuli bilan isbotlash mumkin.

Psixologik va lingvistik ekspertiza o'tkazilish jarayoni -- bu nafaqat ko'rsatuvning ushbu shaxsga tegishliligini aniqlashga, balki so'roq qilinayotgan shaxs o'z ko'rsatuvlarini inkor etmasa, balki ular ixtiyoriy ravishda olinmaganligini ta'kidlasa, bosim o'tkazish vaqtini aniqlashga imkon beradi. Doimiy ikki mutaxassis - psixolog va tilshunosning qo'shma asosi intsiyalashgan bir integra xillardan ko'ra foydaliroqdir.

Psixologik va lingvistik ekspertiza ekstremizm, terrorism, millatlararo adovat va adovatni qo'zg'atish ko'rinishlari bilan bog'liq jinoyat ishlarini tergov qilishda ham muhim samara beradi. Usul matnlar va ekstremistik materiallarning yashirin ma'nosini, terrorchilik va ekstremistik harakatga da'vatlar vositalarini, qurol-yarog' va xavfsizlikni himoya qilishning barcha yordamiga oid suhbatlar harakatini ochishda qo'l keladi.

Yuqoridagilardan shuni xulosa qilish mumkinki, sud ekspertisasi o'tkazish jarayonida psixologiya va tilshunoslik bir-biriga chambarchas bog'liq bo'lib, jarayonni psixologik-lingvistik ekspertiza usuli bilan birgalikda tahlil qilinsa, samarasi yuqori bo'ladi, ya'ni lingvistik ekspertiza o'tkazishda psixologiya sohasi muhim ahamiyat kasb etadi, shuning uchun ham ekspertizadan o'tkazish jarayonida psixologik-lingvistik ekspertiza(PLE) usul sifatida shakllandi.

21-asrning boshlarida O'zbekiston sud ishlarida manbalar, jinoiy, fuqarolik, arbitrajda zaruriy dalillar yoki ma'muriy ishlar ko'proq video yoki audio yozuvlarga aylanmoqda, yozma yoki og'zaki matnlar, og'zaki yoki noverbalga asoslangan isbot qiymatiga ega bo'lgan turli xil faktlarni aniqlash uchun matnlar, tergov, surishtiruv

yoki sud jarayonidagi dalillar, maxsus tilshunoslik va psixologiya sohasidagi bilimlar asosiy protsessualga aylanib, bu turdagi maxsus bilimlarni qo'llash shakli tobora kuchayib bormoqda. Shuning uchun

bu soha vakillari, ya'ni yetuk psixolog va filolog ekspertlar bugungi kunda deyarli barcha tarmoqlarning ekspertiza jarayonida juda zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. И. А. Ярощук, Н. А. Жукова, Н. И. Долженко. Лингвистическая экспертиза. Белгород, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasining "Sud ekspertizasi to'g'risida"gi Qonuni.O'RQ-249-son, 2010.
3. O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O'RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)".
4. И. А. Ярощук, Н. А. Жукова, Н. И. Долженко. Лингвистическая экспертиза. Белгород, 202
5. М. Р. Желтухина. Комплексная судебная экспертиза: психолого-лингвистический аспект.
6. Голев Н. Д. Юридический аспект языка в лингвистическом освещении Юрислингвистика : проблемы и перспективы : Межвуз. сб. научных трудов / Под ред. Н. Д. Голева. Барнаул.: Изд-во Алт. ун-та, 1999.
7. М. Mamasiddiqov.Sud ekspertizasi rivojlanish va takomillashuv bosqichida.minjustuz.ru.
8. "Blue Apple" agentligi sayti. Psixologik tadqiqot va ekspertiza usullari, sud-psixologik ekspertiza ishlab chiqarishni tartibga soluvchi qonunchilik va normativ hujjatlar. 2012.